

INFLUÊNCIA DA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DAS SEMENTES NA EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE *Ormosia grossa* RUDD.

Vinicius da Silva Gomes ¹, Romário de Mesquita Pinheiro ², Evandro José Linhares Ferreira ³, Quétilla Souza Barros ⁴, Henrique Pereira de Carvalho ⁵, Vitória Emily Penedo da Silva ⁶, Douglas Tavares da Costa ⁷, Francisca das Chagas dos Santos Fonseca ⁸

¹Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, vinicius.gomes@sou.ufac.br; ²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.pinheiro@inpa.gov.br; ³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandro@inpa.gov.br; ⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisas no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com; ⁵Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, henrique.carvalho@sou.ufac.br; ⁶Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, vitoria.emily@sou.ufac.br; ⁷Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, douglas.tavares@sou.ufac.br; ⁸Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, francisca.fonseca@sou.ufac.br.

Resumo

Sementes de *Ormosia grossa* possuem tegumento duro de coloração bicolor muito chamativo sendo, por isso, muito buscadas para elaborar artesanato na região amazônica. O presente trabalho avaliou a influência da superação da dormência das sementes na emergência de plântulas de *Ormosia grossa*. Foram testados seis tratamentos: T1 = escarificação com lixa 80 + embebição em água em temperatura ambiente (24 h); T2 = escarificação com punção + embebição em água em temperatura ambiente (24 h); T3 = escarificação em lixa 80; T4 = punção; T5 = embebição em água a 80 °C por 5 minutos; e T6 = testemunha. Os tratamentos T1 e T2 proporcionaram maiores percentuais de emergência (90% e 82%), comprimento da parte aérea (14,38 e 14,67 cm) e radicular (8,27 e 7,02 cm), respectivamente. O tratamento T6 resultou em menor desempenho. Se concluiu que o tratamento T1 é o mais recomendado por proporcionar maior emergência das plântulas, garantindo a uniformidade e estabelecimento de mudas.

Palavras-Chave: Amazônia, sementes com tegumento endurecido, escarificação, embebição.

Abstract

Seeds of *Ormosia grossa* have a hard tegument with a very striking bicolor coloration and are in the Amazon region, much sought after to elaborate handicrafts. The present work evaluated the influence of overcoming seed dormancy on the emergence of *Ormosia grossa* seedlings. Six treatments were tested: T1 = scarification with sandpaper 80 + soaking in water at room temperature (24 h); T2 = scarification with punch + soaking in water at room temperature (24 h); T3 = scarification on sandpaper 80; T4 = punch; T5 = soaking in water at 80 °C for 5 minutes; and T6 = witness. Treatments T1 and T2 provided higher percentages of emergence (90% and 82%), aerial (14.38 and 14.67 cm) and root (8.27 and 7.02 cm) lengths, respectively. Treatment T6 resulted in the lowest performance. It was concluded that treatment T1 (scarification with sandpaper 80 + soaking in water at room temperature for 24 h) is the most recommended because it provides a greater seedling emergence, ensuring uniformity in the seedlings development.

Keywords: Amazonia, hardened seeds, scarification, soaking.

1. INTRODUÇÃO

O gênero *Ormosia* Jacks pertencente à família Fabaceae e inclui cerca de 150 espécies arbóreas amplamente distribuídas nas regiões tropicais do planeta, incluindo a Ásia e Austrália, assim como partes da América do Norte e América do Sul [1]. A Amazônia registra a ocorrência de várias espécies desse gênero, algumas delas apresentando sementes com o tegumento endurecido de coloração avermelhada, preta ou bicolor muito chamativas. Popularmente conhecidas como “mulungú”, essas sementes são muito buscadas para uso em trabalhos artesanais, principalmente a confecção de biojoias e utensílios ornamentais [2, 3].

Apesar do amplo uso de suas sementes, a propagação e o cultivo das espécies de *Ormosia* ainda são pouco conhecidos, sendo que, até o presente, a propagação tem sido feita apenas pela via sexuada [2]. Essa condição demonstra a importância da realização de estudos para se compreender os aspectos germinativos e o crescimento das plântulas de *Ormosia*.

Sabe-se que a germinação das sementes e o desenvolvimento precoce das plântulas são duas fases críticas no ciclo de vida da planta e caso ocorram sem maiores problemas, garantem não apenas a precocidade no desenvolvimento das mudas, mas também uma boa adaptabilidade das mesmas no campo de plantio definitivo [4].

Algumas sementes, entretanto, mesmo em condições ambientais favoráveis à germinação, apresentam um bloqueio desta, um fenômeno tecnicamente chamado de dormência.

A dormência pode ocorrer em razão de características físicas inerentes ao tegumento que, algumas vezes, se apresentam muito duros e se tornam impermeáveis à água, limitam mecanicamente a protusão da radícula, interferem nas trocas gasosas e retém substâncias inibidoras da germinação. Outras vezes a dormência pode ocorrer em razão de características fisiológicas intrínsecas do embrião, que pode derivar de sua maturidade ou do desequilíbrio entre substâncias promotoras e inibidoras da germinação [5].

Algumas dessas substâncias desempenham papel importante e podem atuar limitando as trocas gasosas, as atividades enzimáticas, as sínteses proteicas e o potencial hidrogeniônico do embrião. Os fitormônios giberelina e citocina são substâncias promotoras da germinação, enquanto que o ácido abscísico, quando em níveis elevados, promove a condição de dormência [6].

No caso de dormências derivadas das características físicas do tegumento, a utilização de produtos químicos, choques térmicos e/ou mecânicos para romper o tegumento são métodos utilizados para superar a dormência.

As sementes de *O. grossa* possivelmente apresentam dormência de natureza tegumentar pois apresentam na sua testa (tegumento) camadas de osteosclereides. Se por um lado os osteosclereides conferem rigidez ao tegumento, por outro, eles tendem a impedir a passagem de água para a amêndoa, conferindo um quadro de latência ou dormência ao processo de germinação do embrião [7].

Pinheiro et al. [2] argumentam que a escassez de estudos acerca do comportamento germinativo de *O. grossa* dificulta o emprego da mesma em projetos visando a produção de mudas para uso em reflorestamento. Estes mesmos autores afirmam que os estudos sobre as técnicas de propagação sexuada utilizadas em *O. grossa* na Amazônia Ocidental são, na sua maioria, dedicados ao esclarecimento dos efeitos de pré-tratamentos empregados para tentar superar a dormência das sementes.

É de amplo conhecimento que a emergência das plântulas das mais diversas espécies de plantas segue um princípio comum que se inicia com a emissão da parte aérea que realiza o rompimento no substrato (solo, areia) e depende dos cotilédones. E finaliza com a formação do primeiro par de folhas. Espécies cuja emergência das plântulas é rápida e uniforme em razão do alto potencial de vigor das sementes, geralmente resultam em viveiros com mudas de tamanhos uniformes e com boa taxa de sobrevivência das mesmas no campo definitivo.

Por isso, para espécies cujas sementes apresentem indícios de dormência é

Figura 1. Tratamentos de quebra de dormência (A: T1, T2, T3, T4, T5 e T6) e semeadura de sementes de *Ormosia grossa* em bandejas plásticas tendo como substrato areia peneirada e lavada (B).

importante realizar testes de germinação para entender não apenas os efeitos de diferentes técnicas de superação da dormência, mas também para demonstrar se o vigor das mesmas favorecerá o crescimento e o desenvolvimentos das plântulas.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a influência de diferentes métodos de superação de dormência das sementes na emergência de plântulas de *Ormosia grossa* Rudd.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no Laboratório de análise de sementes florestais do Parque Zoológico da Universidade Federal do Acre (Lasfac), localizado na cidade de Rio Branco, Acre (9°57'27"S; 67°52'29"O). Foram utilizadas sementes recém-colhidas (março de 2023) de árvores adultas de *Ormosia grossa* provenientes da área florestal da Reserva Estadual do Antimary, localizada no município de Bujari, Acre (9°15'33"S; 68°17'00"O), a cerca de 130 km de distância.

Para a investigação da emergência das plântulas foi realizado inicialmente a superação da dormência conforme metodologia estabelecida por Pinheiro et al. [2].

As sementes foram submetidas aos seguintes tratamentos: T1 = escarificação com lixa número 80 seguido de embebição por 24 horas em água à temperatura ambiente; T2 = escarificação com punção seguido de embebição por 24 horas em água à temperatura ambiente; T3 = escarificação com lixa número 80; T4 = punção; T5 = embebição em água aquecida a 80 °C por cinco minutos, e T6 = testemunha - sementes sem tratamentos para superar a dormência. A emergência das plântulas de *Ormosia grossa* foi avaliada após o processo de superação de dormência das sementes.

Os procedimentos adotados para escarificação foram os seguintes: para a abrasividade, ela foi realizada na região oposta ao hilo da semente, esfregando-se a semente sobre a lixa até romper parte do tegumento (Figura 1A, T1 e T3). Parte das sementes foi então embebida em água à temperatura ambiente por 24 horas (Figura 1A, T1). Para a punção, foi feito um furo na porção medial lateral da semente até ultrapassar a espessura do tegumento (cerca de 0,10 mm) (Figura 1A, T2 e T4). Parte das sementes foi então embebida em água à temperatura ambiente por 24 horas (Figura 1A, T2). Para a água quente (Figura 1A, T5): foi efetuado o aquecimento da água em um aquecedor até a

mesma atingir a temperatura de 80 °C. Mantida essa temperatura, as sementes foram imersas durante cinco minutos e depois retiradas e resfriadas em temperatura ambiente. As sementes utilizadas no tratamento testemunha (Figura 1A, T6) permaneceram intactas.

Foram usadas 100 sementes por cada tratamento com 4 repetições de 25 sementes. A semeadura foi feita em bandejas plásticas (43,5 cm de comprimento x 29,6 cm de largura x 7,5 cm de profundidade) tendo como substrato areia peneirada e lavada. As sementes foram distribuídas uniformemente em linhas distantes entre si cerca de 3 cm. Nas linhas, as sementes foram semeadas a cerca de 2,6 cm de distância uma das outras, em profundidade de 2 cm (Figura 1B). Foi inserida uma camada superficial do próprio substrato encobrendo todas as sementes e feita duas irrigações diárias (manhã e tarde) com regador manual (furos 5 mm).

O comprimento de plântulas foi avaliado em conjunto com o teste de emergência, sendo utilizadas dez plântulas por repetição. A mensuração do comprimento da parte raiz (CPR) e da parte aérea (CPA), feita ao final do experimento, foi feita com uma régua graduada. O comprimento total da plântula (CT) foi o calculado somando-se CPR + CPA. Os valores dos resultados médios, por plântulas, foram expressos em centímetros.

Os cálculos de porcentagem de emergência das plântulas, índice de velocidade e frequência de emergência foram realizados conforme as equações propostas por Labouriau e Valadares [8]:

- Porcentagem de emergência (%E):

$$\%E = \left(\frac{N}{A}\right) \cdot 100$$

Onde:

E= porcentagem de emergência;

N= número de plântulas emergidas;

A= número total de sementes colocadas para germinar.

- Frequência de emergência:

$$Fr = \frac{ni}{\sum_{i=1}^k ni}$$

Onde:

Fr = frequência relativa de emergência de plântulas;

ni = número de plântulas emergidas por dia;

Σni = número total de plântulas emergidas.

O índice de velocidade de emergência (IVE) foi calculado pelo somatório do número de plântulas normais emergidas (E1, E2, E3... EN) a cada dia, dividido pelo número de dias decorridos (N1, N2, N3 ... NN) entre a semeadura e a emergência, de acordo com a fórmula descrita por Maguire [9]:

$$IVG = \frac{E1}{N1} + \frac{E2}{N2} + \frac{E3}{N3} + \dots + \frac{EN}{NN}$$

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e a comparação entre as médias foi feita pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Quando houve significância no teste F, utilizou-se o software WinStat para comparação das médias.

3. RESULTADOS

A emergência de plântulas de *Ormosia grossa* em todos os tratamentos foi demorada, apresentando um tempo médio de 26 dias após a semeadura.

Os tratamentos que causaram algum rompimento direto no tegumento por abrasividade e perfuração, seguido por imersão em água (T1 e T2), foram superiores quanto ao percentual de emergência das plântulas, porém seu índice de velocidade de emergência foi muito baixo, demonstrando que mesmo quando as sementes apresentam boa germinação, o vigor baixo não permite um bom desempenho das plântulas.

A mensuração do comprimento da parte aérea das plântulas de *Ormosia grossa* se mostrou muito útil para observar os efeitos dos diferentes tratamentos aplicados, ficando patente o melhor desempenho dos tratamentos T1 e T6 no que concerne ao desenvolvimento do hipocótilo e das folhas (Tabela 1).

A emergência das plântulas foi desuniforme, principalmente no tratamento T5

Tratamentos	%EP	IVE	CT (cm)	CPA (cm)	CPR (cm)
T 1 - Escarificação com lixa + H ₂ O/24 h	90a	0,03	22,95	14,38	8.27a
T 2 - Punção + H ₂ O/24 h	82ab	0,02	21,7	14,67	7.02ab
T 3 - Escarificação com lixa	67bc	0,01	22,48	15,72	6.62ab
T 4 - Punção	56c	0,02	21,74	16,16	5,3b
T 5 - Imersão em H ₂ O a 80 °C/5 min	37d	0,01	22,36	15,05	6.35ab
T 6 - Controle	24d	0,003	18,43	13,25	4.85b
Média geral	59,33	0,01	21,61	14,87	6,4
CV (%)	11,83	13,77	9,5	17,06	0,98

Tabela 1. Valores médios de porcentagem de emergência (%EP), índice de velocidade de emergência (IVE), crescimento total (CT), crescimento da parte aérea (CPA) e crescimento da parte da raiz (CPR).

e na testemunha (T6), que apresentaram os menores percentuais de emergência (Tabela 1). Quando nenhum método de superação de dormência foi aplicado (T6), observou-se menor uniformidade das plântulas emergidas, menor percentual de emergência, menor índice de velocidade, menor crescimento em altura da parte aérea e menor crescimento da raiz (Tabela 1), além de tempo mais prolongado para o início do estabelecimento das plantas (Figura 2, T6).

Conforme os resultados apresentados na tabela 1, os tratamentos T1 (escarificação com lixa 80 + embebição por 24 horas em água em temperatura ambiente) e T2 (punção + embebição por 24 horas em água em temperatura ambiente) não mostraram diferenças estatísticas significativas para nenhum dos dados avaliados. Esses foram também os tratamentos que apresentaram os melhores percentuais de emergência, comprimento da parte aérea e radicular. Os resultados obtidos com a aplicação dos tratamentos nos quais as sementes foram submetidas somente à escarificação com lixa e punção (T3 e T4) também não mostraram diferenças estatísticas significativas (Tabela 1). O tratamento onde as sementes foram imersas por cinco minutos em água à temperatura de 80 °C resultou em um baixo percentual de emergência, sendo o menos eficiente dentre os aplicados para superar a dormência.

Na figura 2 é possível observar que o tratamento de submersão das sementes em água aquecida a 80 °C por 5 minutos (T5) e a testemunha (T6) evidenciam polimodalidade na distribuição da frequência relativa da emergência das plântulas. Frequências de emergência com vários picos sugerem que,

Independente das condições ideais de germinação e emergência de plântulas, os tratamentos não favorecem o rompimento da parede tegumentar para garantir uma abertura ideal para trocas gasosas e entrada de água, resultando em uma distribuição não normal para as sementes de *Ormosia grossa*.

Os demais tratamentos apresentaram apenas dois picos de germinação, com o tratamento de escarificação com lixa 80 + embebição em água em temperatura ambiente por 24 horas (T1) apresentando o maior pico de frequência de plântulas emergidas, considerando que os métodos de superação da dormência das sementes permitem encurtar o tempo para o estabelecimento da emergência das plântulas de *Ormosia grossa*.

O comprimento total, da parte aérea e da raiz são variáveis mensuráveis para determinar o crescimento das plântulas e indicam se alguns lotes podem apresentar germinação menor produzindo plântulas com maior tamanho médio e vice-versa. Os resultados do presente estudo evidenciaram que as primeiras sementes a germinar absorvem maior quantidade de nutrientes e, conseqüentemente, o crescimento da raiz e da parte aérea tendem a acumular maior fitomassa (Figura 3A).

A ausência de polimodalidade na frequência de emergência das plântulas sugere que o vigor das sementes permitiu melhor germinação e força para as plântulas romperem o substrato, favorecendo um bom desempenho e desenvolvimento das mesmas (Figura 3). Neste sentido, o rápido crescimento do hipocótilo e das folhas parece permitir que as plântulas tolerem as adversidades ambientais, principalmente a luminosidade

Figura 2. Distribuição de frequência da germinação de sementes de *Ormosia grossa* submetidos a diferentes métodos de superação de dormência (T1, T2, T3, T4, T5) e tratamento testemunha (T6).

solar direta, que provoca um aumento nas taxas respiratórias e fotossintéticas. A temperatura pode causar um declínio de taxa fotossintética, porém pode não intensificar a fotoinibição na fase juvenil, favorecendo o desenvolvimento de plântulas de alto vigor.

4. DISCUSSÃO

As características de dormência e germinação de sementes de *Ormosia grossa* são condicionadas pela alta rigidez do tegumento, que retarda a emergência das plântulas. Em geral, as Fabaceas, na qual a espécie objeto deste estudo está inserida, apresentam dormência tegumentar.

A dormência das sementes pode ser classificada com base na maior ou menor permeabilidade do revestimento da semente à entrada/saída de água, trocas gasosas, estado de desenvolvimento do embrião na

maturidade da semente e capacidade de resposta (ou não) das sementes a reguladores de crescimento vegetal como a giberelina [10].

Métodos de superação de dormência bem sucedidos podem beneficiar o desenvolvimento e o crescimento das plântulas. Neste estudo, verificou-se que a emergência das plântulas de *Ormosia grossa* foi favorecida pelos métodos empregados nos tratamentos T1 e T2 (Figura 3A, T1). Como ambos tratamentos facilitaram a superação da dormência, eles proporcionaram melhor uniformidade das plântulas emergidas.

De acordo com Nascimento et al. [11], a escarificação permite obter maior homogeneidade na germinação, o que favorece o desempenho da emergência das plântulas. Se a semente apresenta alto vigor e boa germinabilidade, esses fatores influenciam positivamente um melhor crescimento da raiz e da parte aérea, gerando plântulas normais,

Figura 3. Comparação visual do desenvolvimento das plântulas de *Ormosia grossa* após tratamento de quebra de dormência das sementes (A, tratamento T1) e sem tratamento (B, testemunha T6).

pois a superação da dormência acelera esse desenvolvimento.

Os tratamentos nos quais se realizou apenas a escarificação com lixa e a perfuração por punção (T3 e T4) apresentaram resultados estatisticamente similares, porém inferiores aos tratamentos T1 e T2. Entretanto, eles foram superiores ao tratamento T5 e à testemunha (T6). O fato da embebição em água após a escarificação com lixa e punção (Tratamentos T1 e T2) ter favorecido o melhor desenvolvimento das raízes e da parte aérea das plântulas emergidas também foi observado nos estudos realizados por Santos e Zani [12] e Pinheiro et al. [2].

O tratamento T5 e o testemunho (T6) apresentaram polimodalidade na frequência da emergência das plântulas causada por um baixo número de sementes germinadas por dia. Isso pode ser creditado à pouca eficiência do método empregado na superação da dormência (imersão das sementes em água aquecida a 80 °C por cinco minutos) ou pela falta de método de quebra de dormência, no caso da testemunha (T6). Em ambos os casos, o rompimento do tegumento não foi suficiente para garantir uma boa emergência das plântulas (Figura 3B, T6) [13].

Desde modo, a germinação de sementes de *O. grossa* sem uso de técnicas de superação da dormência pode ter resultados incertos. Por isso, a adoção dessas técnicas é imprescindível para que se obtenha um bom estabelecimento de plântulas uniformes e vigorosas. Por outro lado, a dormência das sementes pode ser importante para a manutenção do banco de sementes no solo. No caso de *O. grossa*, suas

sementes de caráter ortodoxo e dormentes persistem no ambiente com poucas plântulas emergidas.

5. CONCLUSÕES

Os tratamentos T1 e T2 aplicados na superação da dormência permitiram um bom desempenho e uniformidade na emergência das plântulas de *Ormosia grossa*. Foi observado ainda que o desenvolvimento das partes radiculares e aéreas das plantas emergidas são condicionadas pelo vigor das sementes.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Torke, B. M.; Cardoso, D.; Chang, H.; Li, S.; Niu, M.; Pennington, R. T. *et al.* A dated molecular phylogeny and biogeographical analysis reveals the evolutionary history of the trans-pacifically disjunct tropical tree genus *Ormosia* (Fabaceae), *Molecular phylogenetics and evolution*, v. 166, pp. e107329, 2022. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2021.107329>
- [2] Pinheiro, R. M.; Soares, V. N.; Gadotti, G. I.; Silva, E. J. S.; Almeida, A. S. Desempenho germinativo de sementes de mulungú (*Ormosia grossa*) após superação de dormência, *Revista árvore*, v. 45: e4532, 2021. Doi: <https://doi.org/10.1590/1806-908820210000032>
- [3] Foster, M. S. Potential effects of arboreal and terrestrial avian dispersers on seed dormancy, seed germination and seedling establishment in *Ormosia* (Papilionoideae)

species in Peru, *Journal of Tropical Ecology*, v.6: 619-627, 2008. Doi: <https://doi.org/10.1017/S0266467408005439>.

[4] Ahammed, G. J.; Gantait, S.; Mitra, M.; Yang, Y.; Li, X. et al. Role of ethylene crosstalk in seed germination and early seedling development: A review, *Plant Physiology and Biochemistry*, v. 151: 124-131, 2020. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.03.016>.

[5] Taiz, Z.; Zeiger, E.; Moller, I. M.; Murphy, A. *Dormência e germinação da semente e estabelecimento da plântula*, in: *Fisiologia e desenvolvimento vegetal*. Artmed, São Paulo, pp. 513-518, 2017.

[6] Marcos filho, J. *Fisiologia de sementes de plantas cultivadas*, Abrates, Londrina, 2015.

[7] Fowler, A. J. P.; Bianchetti, A. *Dormência em sementes florestais*, Embrapa florestas (Documentos, 40), 27pp., 2000.

[8] Labouriau L. G.; Valadares, M. B. On the germination of seeds of *Calotropis procera*, *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 48: 174-186, 1976.

[9] Maguire, J. D. Speed of germination aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor, *Crop Science*, v. 2: 176-177, 1962.

[10] Peng, D.; Geng, B-Y.; Qin, Y-B.; Yang, L-E.; Baskin, C. C.; Baskin, J. M. Ecophysiology of seed dormancy and germination in the alpine-subalpine medicinal plant species *Sinopodophyllum hexandrum* (Royle) T. S. Ying. *Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants*, v.32: e100448, 2023. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2022.100448>.

[11] Nascimento, E. V.; Bonilla, O. H.; Lucena, E. M. P.; Nascimento, S. F.; Farias, I. B. M.; Sousa, L. H. Superação de dormência em sementes da *Cassia grandis* L. f. (Fabaceae), *Revista verde*, v.16: 89-96, 2021. Doi: <https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/7541>.

[12] Santos, L. W.; Zani, G. B. Métodos para a superação da dormência de sementes de *Pterodonemarginatus* Vog, *Revista paronamica*, v. 19: 118-127, 2019. <https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/articloe/view/1104/19192303>.